

ПОЭМАЛАРДЫ ОҚЫТЫҰДА «АВТОРҒА ХАТ» МЕТОДЫНАН
ПАЙДАЛАНЫҰ

(И. Юсуповтың «Бұлбил уясы» поэмасы мысалында)

Дарменов Аллаяр,

Әжсинияз атындағы НМПИ таяныш-докторанты

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903366>

Аннотация: Мақалада поэмаларды оқытыудың усыллары туўралы айтылады. «Авторға хат» методы арқалы «Бұлбил уясы» поэмасы анализленеди.

Аннотация: В статье обсуждаются методы преподавания поэм. С помощью метода "Письмо автору" анализируется поэма "Гнездо соловья."

Annotation: The article discusses the methods of teaching poems. The poem "Nightingale's Nest" is analyzed using the "Letter to the Author" method.

Tayanish sózler: Поэма, методика, хат, Ибрайым Юсупов

Ключевые слова: Поэма, методика, письмо, Ибрагим Юсупов

Keywords: Poem, methodology, letter, Ibrayim Yusupov

Поэма лирика жанрына кириўши поэзиялық шығарма. Бирақ онда эпикалық сўўретлеўлер басым болып келеди. Бул оның эпиўайы поэзиядан парқын көрсетиўши тийкарғы факторлардан сапланады. Сонлықтан оны көбинесе лиро-эпикалық шығарма деп атаў үрдиске айланған. Көпшилик түркий халықларда, соның ишинде қарақалпақларда да фольклорлық мийрас есапланған дэстанларды да лиро-эпикалық характерге ийе деў мүмкин. «Өйткени бундай шығармаларда лирикалық ҳэм эпикалық моментлер автордың ойын сәўлелендиретуғын болып реалистлик унамлы образлар арқалы биригип барады» [Ә. Пахратдинов. 2004: 179]. Мектеп сабақлықларына киргизилген поэмалар дерлик барлық жағдайда қысқартылып бериледи. Әлбетте, бул үзинди шығарманың толықлай мазмунын аңлатпаўы мүмкин. Бирақ поэмаға деген қызығыўшылығын арттырып, оны кейин ала өзи толық нусқасын изленип таўып оқыўына түртки жасаўы тийис.

Кейинги жылларда мектеп сабақлықлары жаңаланып, ондағы тематика, методикалар да өзгермекте. Әлбетте, бул заман талабы. 8-класс «Әдебият» сабақлығында [К. Палымбетов ҳэм т.б. 2025: 188] берилген Өзбекстан Қахарманы И. Юсуповтың «Бұлбил уясы» поэмасын оқыўшыларға оқытыў да педагогтан айрықша шеберликти талап етеди. Биз бунда оқытыўшыға жәрдем бериўши «Авторға хат» методынан пайдаланыўды усыныс етемиз. «Авторға хат» методы оқыўшылардың шығарманы анализлеп оқыўына тәсирин тийгизеди. Шығарма ўақыяларына, қахарманларына оқыўшы сыпатында жеке көз қарасын қәлиплестириўге, пикир айтыўына ийтермелейди. Бул усыл арқалы

бала шығарма қахарманларының қуўаныш пенен қайғысына шерик болады, олар менен бирге жасайды. Керек болса баланың келешекте жазыўшы, шайыр яки әдебий сыншы болыўына да түртки жасаўы мүмкин.

Бул метод көбирек сабақ ўақтында емес, үйге тапсырма есабында орынланғаны абзал. Себеби хат жазыў ушын биринши гезекте адамға тынышлық керек. Оқыўшы үйде өзи менен өзи қалған ўақытта оған жаңаша пикирлер, сораўлар келиўи мүмкин. Бул методта оқыўшыдан шығарманы оқып болғаннан соң, оның дәретиўшисине (жазыўшы яки шайырға) жеке мүнәсибет билдирилген хат жазыў сoralады. Хатта төмендегилер көрсетилиўи мүмкин:

— Шығарма оқылғанда пайда болатуғын дәслепки тәсирлер.

— Авторға сораўлар (мәселен: Не ушын қахарманды бундай тәғдирге дуўшар еттиңиз?, Не ушын бул шығармаңыз бунша қайғылы (бахытлы), баслы қахарман басқаша жолды да тутыўы мүмкин еди ғой? Неге ўақыяларды баланың тилинен баян еттиңиз?)

— Шығарма сюжетине усыныслар (Егер жазыўшының (шайырдың) орнында мен болғанымда мына жерин былай жазар едим, бул қахарманды өлтирмес едим, мынаны бахытлы етер едим, шығарманы мынадай етип жуўмақлар едим ҳәм т.б)

— Шығарманың бүгинги күн менен байланыслылығы ҳаққындағы пикирлер (Мәселен, поэмадағы урыс жыллары менен бүгинги күндеги тынышлық заманды салыстыра отырып, тынышлықтың қәдирина жетиў сыяқлы идеяларды синдириў мүмкин)

Бул метод оқыўшынын ойлаў шеңберин кеңейтеди, оның сөз байлығының артыўына түртки жасайды. Хат жазыў барысында автор менен ғайыбана пикирлесий, керек болса сораў-жуўап өткерий мүмкиншилигине ийе болады. Бул бир жағынан оқыўшының жетик шахс сыпатында қәлиплесийине тәсир жасап, басқа шығарма авторлары менен де усылай «сәўбет» өткерийуге деген ықласты арттырады.

Методты төменги класс оқыўшыларына қолланыў бир жағынан оқыўшыны автордың жуўабынан үмитлендирип те қойыўы мүмкин. Әлбетте, баслаўыш класс оқыўшылары көбирек қыялға берилип, мениң жазғанымда автор не деп жуўап берер екен деп өзінше ой жүритийи тәбийғый. Жоқары класс оқыўшылары, мәселен, биз талқыға алып отырған 8-класс оқыўшылары болса автордың (И. Юсуповтың) бул өмирден өткенин, оның жуўап хатын жазбаўын да жақсы биледи. Деген менен, олар да өзінше өз хатларына қалай жуўап берилиўин шамалаўы мүмкин. «Оқыў анализинен мақсет көркем шығарманың туўры қабыл етилиўин тәмийинлеў арқалы оқыўшыларда ийгиликли руўхий

қәсийетлерди қәлиплестириўден ибарат. [Q. Yo'ldosh. 2022: 223] екенин оқытыўшы мудам ядта тутыўы керек.

«Авторға хат» методы арқалы оқытыўшы-педагог, хәрқандай шығарманы, соның ишинде көлемли шығармаларды терең анализлеў мүмкиншилигине ийе. «Бұлбил уясы» сыяқлы қарақалпақ поэмашылығының бийик шыңын оқытыўда да бул усыл педагогқа үлкен жәрдемін тийгизеди.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Ә. Пахратдинов. Қарақалпақ әдебиятын оқытыў методикасы. Нөкис. «Билим» 2004.
2. К. Палымбетов хәм т.б «Адебият» Ташкент, Ғафур Ғулам атындағы баспа-полиграфиялық дәретиўшилиқ үйи. Ташкент, 2025
3. Q. Yo'ldosh. M. Yo'ldosh. O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi. Ташкент, Ғафур Ғулам атындағы баспа-полиграфиялық дәретиўшилиқ үйи. Ташкент, 2022